

$$\Delta x \times \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} = \frac{h}{4\pi} \Rightarrow \text{NO}$$

$$2\pi\Delta r \times \Delta \frac{1}{2}mv^2 \geq h \Rightarrow \text{YES}$$

Juan Truchado Martín

05/12/2025

¿Y por qué no se va el 2? ¿Por qué $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ y NO $\hbar \neq \frac{h}{\pi}$ cómo sería lo lógico? ¿O por qué estoy usando R, la notación de radio y no x, de posición?

Porque siempre ha sido el diámetro, la longitud de la circunferencia, nunca la posición. El principio de incertidumbre hace referencia a la doble naturaleza onda partícula de esta forma:

$$\Delta(\text{onda}) \times \Delta(\text{particula}) \geq h$$

$$\Delta(\text{onda}) \Rightarrow \text{simetría esférica}$$

$$\Delta(\text{particula}) \Rightarrow \text{momento}$$

$$\Delta(\text{circunferencia de fase}) \times \Delta(\text{energía cinética}) \geq \text{acción de una vuelta completa}$$

Por eso en mi teoría de la unificación, el fotón se convierte en dos partículas cuando su energía medida es exactamente:

$$E = 2\pi mc^2$$

Y no se convierte en dos partículas, es solo una. El entrelazamiento cuántico es una única partícula con incertidumbre en la longitud, aunque nosotros veamos dos. Lo que ocurre es que la carga eléctrica son dos estados distintos de la misma partícula.

Dónde está la antimateria es una pregunta que ya respondí en su día.

Truchado Martín, J. (2025). Unificación de la relatividad, relatividad general, mecánica cuántica, mecánica clásica y análisis numérico. (Final version). Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17754967>

Truchado Martín, J. (2025). El universo explicado para niños (y científicos) (Final version).

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17767401>